

SHE'RIYATDA AYOLLAR RUHIY OLAMI IFODASI (RA'NO UZOQOVA IJODI MISOLIDIDA)

Yulduz Haitova

Termez state university,
Teacher, Termiz, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929688>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek shoirlaridan biri Ra'no Uzoqovaning hayoti va ijodi biografik tahlil etilgan. Shoir she'rlarida ruhiyatning aks etishi, urush davrida xalq ruhiyatining yoritilishi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ruhiyat, shoir, badiiy ijod, obraz, urush, xalq og'zaki ijodi, poetik uslub, mahorat.

Bashariyat poetik tafakkuri hosilasi o'laroq bunyod etilgan muhtasham badiiy adabiyot o'z mohiyati bilan xalq hayoti, xalqona poetik tafakkur va xalq ijodkorligi bilan chambarchas bog'liq hodisalar sirasiga kiradi. Iste'dod millionlab insonlar orasidan poetik nuqtayi nazardan, tarixiy zaruratga ko'ra maydonga chiqadi. Millatning dard-u quvonchlarini hamda asriy armonlarini o'z ijodida badiiy aks ettiradi. Chinakam ma'nodagi so'z san'atkori o'z xalqining nihoyatda ulkan muammolarini obrazli tasvirlaydi; xalq dardini o'z shaxsiy prizmasidan o'tkazib his qiladi va aks ettiradi.

Ijodkor yaratgan asarning har tomonlama mukammal bo'lishi uning ruhiyatiga, dunyoqarashiga, xarakteriga bog'liq. Uning ruhi teran, fikri tiniq bo'lsa aynan biz kutgan asarlar dunyoga keladi. Bu haqida shunday fikrlar mavjud. "Ruh - harakatlantiruvchi kuchdir" (Aristotel). "Ruh inson hissiyotlaridan boshqa narsa emas" (Protogor). "Qalb shunday bir a'zodir-ki, u vujudning hech bir a'zosi bilan idora qilinmaydi. Undan keyin miya keladi. U ham asosiy a'zoldan hisoblanadi, lekin uning raisligi birinchi darajali bo'lmay, balki ikkinchi darajalidir" (Farobiy).

Surxon vohasining farzandi Ra'no Uzoqova shunday ijodkorlardan. O'zbek she'riyatida yorqin iz qoldirgan bu ayol ijodkor ruhiyatida o'z qalbining kechinmalari bilan birga urush davrining shafqatsizligi, u qoldirgan jarohatning ayollar qaldidagi kechinmasini, xalqning zahmatli hayoti, vatan sog'inchi kabi insoniy tuyg'ularni teran tasvirlagan.

Ra'no Uzoqova 1916-yil 16-martda Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi Oqtepa qishlog'ida tug'ilgan. Ra'no Uzoqova haqida matbuotda ilk munosabat bildirgan ijodkor bu Sharof Rashidovdir. U "Ra'no" [1:] maqolasida shoir 3 yoshida ota-onasidan yetim qolganini, Maryam Badriddinova qo'lida tarbiya topganini aytib o'tadi. Keyinchalik Surxondaryolik madaniyat xodimi Toshtemir Turdiev uning she'rlarini to'plab nashr qildi va unga Normurod Narzullaev so'zboshi yozdi. Surxondaryo viloyatida birinchi bo'lib televideniye tashkil qilgan madaniyat xodimi Abdulla Xolmirzaev Ra'no Uzoqovani shoir sifatida elga tanitgan. Samarqandga bir necha marta boradi va uning qizi Rahima Uzoqovani izlab topadi. Ammo Rahima onasi vafot etganida uch yoshda bo'lib, onasini umuman eslay olmaydi. A. Xolmirzaev ko'p izlanishlar tufayli Ra'no Uzoqovani Samarqand shahridagi "Birodarlik qabristoni" da dafn etilganini aniqlaydi[2:].

Shoir 1927-1931 yillarda Termiz ta'lim-tarbiya bilim yurtida tahsil oladi. 1938-yilda Buxoroga borib, "Buxoro haqiqati" gazetasida ishlaydi. 1940-1942-yillarda Samarqand viloyati gazetasida va radioeshittirish qo'mitasida faoliyat ko'rstadi. U 1944-yilda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'ladi. Uning "Uchrashuv" nomli dramasi, "Issiq-sovuq",

“Qiymat”, “O’g’irlangan baxt”, “Rashk”, “Zafarning hukmi” nomli hikoyalari, “Malohat”, “G’alaba”, “Sarvqad”, “Gulandom”, “Makr va muhabbat” kabi dostonlari bor.

Shoira tirikligida uning “Mardona yuring” (1942) she’rlar to’plami chop etilgan, keyinchalik “She’rlar” (1948), “Subhidamda uchgan qaldirg’och” (1969), “Saylanma” (1993), “Baxt qo’shig’i” (2016) kitoblari nashr etildi. Shoira ijodini elga yetkazishda samarqandlik Mardonqul Muhammadqulov va denovlik Toshtemir Turdiyevlarning xizmati katta bo’ldi. Shu kabi Sharof Rashidov, Nasrullo Oxundiy, Dushan Fayziy, Normurod Narzullayev, Abdug’affor Rasulovlarning shoira ijodiga bag’ishlab yozgan maqolalari e’tiborga loyiqdir [3:384].

A.Xolmirzaevning aniqlashicha, ikkinchi jahon urushi jangohlariga 1942 yilda bir qancha ziyolilar va ijodkorlar sovg’a-salomlar bilan borganlar. O’shalar safida Ra’no Uzoqova ham bo’lgan. Samolyotda uning yuragi xuruj qiladi. Bu kasallik sabab 1947-yil 31 yoshida Samarqandda erta xazon bo’lgan. Uning Rahima ismli yosh qizi xuddi o’zi singari juda yosh yetim qoladi.

Shoiraning ustozlari Sadriddin Ayniy O’zbekiston Oliy Soveti (Prezidiumi) raisi Sharof Rashidov nomiga rasmiy maktub yo’llab, yosh Rahimaga oliy ta’lim olgunicha shaxsiy pensiya tayinlash to’g’risida ko’mak so’raydi. Sharof Rashidov bu maktubni e’tiborsiz qoldirmay, Rahima Uzoqova oliy tahsil olguniga qadar shaxsiy pensiya bilan ta’minlash to’g’risida farmon chiqaradi.

2006-yilda filologiya fanlari doktori, professor Qudrat Jo’rayevning sa’y harakatlari bilan Ra’no Uzoqova tavalludining 90 yilligi Termiz davlat universitetida keng nishonlangan va unda shoiraning qizi Rahima Uzoqova (65 yoshda bo’lgan) va nevarasi Gulbarg Uzoqova (1968-yilda tug’ilgan) Samarqand davlat universiteti qoshidagi Akademik litsey o’qituvchisi ishtirok etganlar. Shoira ijodini o’rganganimizda ularning she’rlari tarixiy, ijtimoiy, maishiy, vatanparlik kabi turli xil mavzularda ekanligining guvohi bo’lamiz.

*Shu baxtiyor yoshliging nemis jalloddan
Qon to’kib oldi.*

Otang kabi botirlar seni zulmatdan

Avaylab qoldi. [4:226].

Ushbu she’r shoiraning qizi Rahimaga atab yozilgan, she’r **“Bola”** deb nomlanadi. She’rida kichik Rahima dunyo tashvishlaridan bexabar qiyqirib, qo’llarini jim-jima qilib o’ynashi, lekin bu fursatlarda uning otasi ikkinchi jahon urushida bedarak yo’qolgani, bolajonlarning beg’ubor shodligi otalarning dushmani yengib, tinchlik degan ne’matni saqlaganligi sababli ekanini go’zal tashbehlar bilan ifodalagan.

Shoiraning “Quyosh” she’rining to’rtinchi bandi quyidagicha:

Munavvar bir tongda shu’lalar sochding,

G’aflat uyqusini tark etdi gullar.

Nuring-la baxtimiz bulog’in ochding,

Nur sochding, baxt quchib, yayradi dillar,

Sen bilan biyrondir bog’langan tillar [5:326].

She’r to’rt bandedan iborat bo’lib, birinchi bandida Quyosh nuridan ko’zlar to’ymasligi, yuzlarning olovdek yashnashi, u buyuk olamga jon ba’g’shlashi, mehnatkash tomirlarga qon berishi jonlantirilgan. Ikkinchi bandeda quyoshsiz el zim-ziyo bo’lishi, bog’da gul, vodiya giyoh bitmasligi, baxti tun kabi siyoh bo’lishi, el boyqushlar makoniga aylanishi o’xshatishlar asosida ta’kidlanadi. Uchinchi bandeda bo’ronlarni bulutlarni quvganida, insonlar quyosh

nuriga yuz tutganini, tomchilar dillarning dog'in yuvganda, quyosh intiqlik bilan kutilgani go'zal o'xshatishlar bilan ifodalangan.

Xulosa qilib aytganda, Ra'no Uzoqova she'rlarida baxt va baxtsizlik, shodlik va uqubat, qalb kechinmalarining hayot va o'lim haqidagi qarashlari poetik ifodalangan. Bu esa shoira ijodining o'ziga xos ruhiyati borligini belgilaydi.

References:

1. Ш. Рашидов. "Раъно". /"Ёрқин ҳаёт" журнали, 1940. №5-6.
2. Маданият фахрийси А.Холмирзаев билан бўлган суҳбатдан. 2021 йил. 29-декабр.
3. Tursunov S. Murtazoyev B. Surxondaryo tarix ko'zgasida. -Тошкент: Шарқ, 2001.-384 б.
4. Uzoqova R. Baxt qo'shig'i. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2016.
5. Sultonqulova, F (2020). "METAPHORICAL IMAGES IN THE POETRY OF OSMAN AZIM", *IEJRD - International Multidisciplinary Journal*, vol. 5, no. ICIPPS, p. 4, Jun. 2020. -b.
6. Sultonqulova, F. (2020). Metaphorical images in Osman Azim poetry. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 537-539. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS>.
7. Yuldashev, N.T. (2021)..INTERPRETATION OF TRADITIONAL IMAGES IN CHULPON POETRY/ *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), p.754-758.
8. Yulduz Hayitova Some strikes to the poem of the Shodmonkul Salom. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 1033-1036.
9. TO'LIBOYEV, S. (2022). Mustaqillik yillarida o'zbek-turk adabiyot aloqalari. /*Filologik tadqiqotlar Til, adabiyot, ta'lim. 2023, 4. – 84-85.*
10. Raimova S. Artistic arts in the works of Asqar Mahkam // *ISJ Theoretical and applied sciences. – Philadelphia, USA, 2021.–№ 06. (98). – P. 347-349. Impact Factor: 6.6.*
11. Xudoymurodova H. (2021) REVIVAL OF THE SPIRIT, PERSONALITY OF THE AUTHOR AND THE REVIEW OF POETICAL THINKING. / *Theoretical & Applied Science*, 6 (98) 678-682